

ОИЛА ҲАМЖИҲАТЛИГИ – ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИ ГАРОВИ

Мавсума Йўлдошева

Хоразм вилоят судининг судьяси

Аннотация: Ушбу мақолада судлар томонидан оилавий муносабатларни тартибга солиш, суд амалиёти, процессуал ҳаракатлар, уларни ҳуқуқий оқибати ва судлар томонидан Оила кодекси нормаларини қўллашнинг ўзи хос хусусиятлари ҳақида қисқача баёни келтирилган.

Калит сўзлар: судлар, даъвогар, жавобгар, оила, эр-хотин, тенг ҳуқуқлилик, никоҳ, маҳалла, статистик маълумотлар, суднинг қарори.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва Оила кодексида оилавий муносабатларда аёл ва эркекнинг тенг ҳуқуқлилиги белгилаб қўйилган.

Ўтган йилларда мамлакатимизда давр талабига кўра, оила билан боғлиқ 50 тага яқин қонун, Президентимизнинг 20 дан ортиқ фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг 80 дан ортиқ қарор ва фармойишлари қабул қилинди.

Инсон оилада туғилиб, вояга етади, яхши ва ёмон кунларини ўз ичига олган умри оилада кечади.

Оила мустаҳкам бўлса, оила аъзолари тинч-тотув яшаса, жамиятда ҳам барқарорлик ва ҳамжиҳатлик бўлади, оилада ўсиб-улғаяётган фарзандлар ҳар томонлама камолга етишишига замин яратилади.

Азал-азалдан халқимиз томонидан оила – муқаддас даргоҳ сифатида эътироф этилган.

Бироқ, барча эр ва хотинларнинг ҳам ўзаро оилавий турмушлари давомидаги ҳаётлари бир маромда кечмайди.

Агар оила нотинч бўлса, бунда эр-хотин, айниқса вояга етмаган фарзандлар ҳар томонлама жабр кўради.

Жамият аъзоларининг ўзаро оилавий муносабатларининг барча турлари ҳам қонунга мувофиқ тартибга солинмоқдами?

Фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судлари томонидан никоҳдан ажрашиш оstonасидаги оилаларни яраштириш, оилаларни сақлаб қолишни суднинг энг муҳим вазифаси деб ҳисоблаган ҳолда ишлар олиб борилмоқда.

Фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судларига нотинч оилалардан 2022 йилнинг 10 ойи давомида никоҳдан ажратиш ҳақидаги 2 мингдан ортиқ даъво аризалар келиб тушган, ушбу ҳолат шунча оилада нотинч ва носоғлом муҳит мавжудлигини билдиради.

Эр-хотиннинг никоҳдан ажратилиши, оилаларни барбод бўлиши оқибатида асосан аёллар ҳамда ушбу оилаларда туғилган, мурғаклигиданок нотинчлик қурбони бўлган вояга етмаган, миллатимизнинг келажаги бўлган жондан азиз фарзандларимиз жабр кўради, улар жуда эрта ота ёки онанинг меҳридан, моддий таъминотидан жудо бўлади, баъзи ҳолларда турар жойсиз қолади. Вояга етмаган болаларнинг моддий таъминоти учун уларнинг ота ёки онасидан бир томоннинг аризасига кўра суд тартибида улар вояга етгунларига қадар алимент ундирилади, лекин болаларнинг қалбидаги энди отасиз ёки онасиз яшаш натижасида олган жароҳатини бу дунёдаги бирор нарса билан тузатишнинг имкони мавжуд эмас.

2022 йилнинг 10 ойи давомида Хоразм вилоят суди фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судларига никоҳдан ажратиш ҳақидаги даъво аризаларга асосан юритилган ишлар сони 2098 тани ташкил этган, шундан 1322 та даъво ариза қаноатлантирилган, яъни шунча иш бўйича судлар даъво талабларини чуқур ўрганиб чиқиб, эр-хотинга Ўзбекистон Республикаси Оила Кодексига асосан, яраштириш учун муҳлат берилганидан кейин ҳам улар ярашмаганликлари туфайли ушбу оилалар барбод бўлган деб ҳисоблаб қаноатлантирган, шунингдек 580 та никоҳдан ажратиш ишлари бўйича оилада эр-хотинни яраштириш имкони мавжуд деб топилиб, рад қилинган, яъни бу нотинч оила суд ҳамда хотин-қизлар кўмитаси, маҳалла яраштирув комиссияси ходимларининг сайёи-ҳаракатлари билан яраштирилган, қолган қисми бўйича эр-хотинлар ўзаро ярашганликлари боис, даъво аризалар иш юритишдан тугатилган.

Оила-турмуш доирасидаги низоларни камайтириш ҳамда нотинч оилаларни ўз вақтида аниқлаб, уларга ижтимоий, маънавий ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, тарбиявий таъсир чораларини кўрсатиш мақсадида оилалардаги муҳитни яхшилаш учун судья ва суд ходимлари маҳалла фаоллари, хотин-қизлар масалалари бўйича мутахассислар, профилактика инспекторлари кенг жамоатчилик, яъни ушбу маҳаллардаги намунали, бой ҳаётий тажрибага эга бўлган фахрий ва нуронийларни жалб қилган ҳолда ҳамкорликда тизимли ишлар олиб боришни такомиллаштириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Оила кодекси, Фуқаролик процессуал кодекси, Фуқаролик кодекси.

